

X.DÁWLETNAZAROV SHÍGARMALARINDA STILISTIKALIQ FIGURALARDIŃ QOLLANILIW ÓZGESHELIGI

Djoldasbaeva Shaxrizoda Abatbay qızı

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

Filologiya hám tillerdi oqıtıw (qaraqalpaq tili) tálim baǵdarı studentı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16611249>

Annotaciya: Bul maqalada Qaraqalpaq xalıq shayırları Xalila Dáwletnazarov shıǵarmalarındaǵı kórkem súwretlew usılları úyrenilip shıǵıldı. Stilistikalıq figuralardıń ritorikalıq qaratpa, soraw, aliteraciya, epifora, onomatopiya túrlerine ayırıqsha toqtap ótildi. Olarǵa túsinikler berilip, mısallar menen dálillendi.

Gilt sóz: poeziya, kórkemlew sáwretlew usılları, stilistikalıq figuralar, ritorikalıq qaratpa, soraw, aliteraciya, epifora, onomatopiya.

Аннотация: В данной статье рассматриваются художественные приемы в произведениях каракалпакского народного поэта Халила Давлатназарова. Особое внимание было уделено таким стилистическим фигурам, как риторическое обращение, вопрос, алитерация, эпифора и онomatопия. Им были даны разъяснения и обоснованы примерами.

Ключевые слова: поэзия, художественные приемы, стилистические фигуры, риторическое обращение, вопрос, алитерация, эпифора, онomatопия.

Abstract. This article examines the artistic techniques found in the works of the Karakalpak folk poet Khalila Dawletnazarov. The types of stylistic figures such as rhetorical address, question, alliteration, epiphora, and onomatopoeia were specifically discussed. They were given explanations and illustrated with examples.

Keywords: poetry, artistic devices, stylistic devices, rhetorical address, question, alliteration, epiphora, onomatopoeia.

Qálegen kórkem shıǵarmada avtor óziniń dúnyaǵa kózqarası, oy-pikirleri negizinde belgili bir ideyalardı alǵa qoyadı. Ol óziniń usınday ideyalıq maqsetlerine sáykes túrde turmıslıq waqıyalardı ózinshe juwmaqlastırıw jolların, kórkem súwretlew usılların tańlawı kerek. Súwretlew usılları yamasa kórkem figuralar emotsional tásirsheńlikke erisiw maqsetinde qollanılatuǵın ayırıqsha stilistikalıq birlikler bolıp esaplanadı. Tildiń tek leksikalıq imkaniyatlarınan ǵana emes, al sintaksislik imkaniyatlarınan da sheber paydalana biliw kórkemlikke erisiwdiń tiykarǵı shártlerinen esaplanadı.

Kórkem shıǵarmada, ásirese, lirikada kórkem súwretlew usıllarınıń shıǵarma

mazmunın jetkeriwdegi xızmeti ayrıqsha. Shayırlar insan ruwxıy áleminiń hár qıylı keshirmelerin kórkem súwretlew usıllarınıń járdeminde sáwlelendiredi. Kórkem súwretlew usılları ishki forma kórkemligin támiyinlep, shıǵarmanıń emotsional tásirsheńligin arttıradı

Shıǵarmada formanıń mazmundı jetkeriw xızmeti kórkem súwretlew usılları arqalı da ámelge asırıladı. Súwretlew usılları járdeminde kórkem sóz sheberi óziniń aytajaq pikirine ayrıqsha máni beriwge, oǵan ayrıqsha salmaq taslawǵa erisedi. Lirikalıq keshirmelerdi, turmıshıq, jámiyetlik hám tábiyiy hádiyselerdi kórkem haqıyqatlıqqa aylandırıw jolları, usılları súwretlew usılları bolıp esaplanadı.

Troplar degende, biz paydalanılǵan sózlerdiń, sóz dizbekleriniń hám pikir-túsiniklerdiń awıspalı, kóshpeli, obrazlı basqa mánige iye bolıwın túsinemiz. Al figuralarda bolsa gáplerdiń, sóz dizbekleriniń, qatarlardıń avtor tárepinen qalay dúzilgenligin, sózlerdiń qalay jaylastırılǵanlıǵın, qaytalanıwların, jupkerlesip keliwlerin, mánilik jaqtan qarama-qarsı qoyılıwların túsinemiz[3].

Stilistikalıq birliklerge inversiya, antiteza, assonans, aliteraciya, parallelizm, onomatopeya, ritorikalıq qaratpa, soraw hám úndew sıyaqlı túrler kiredi.

Qobız zárenshesi- Dárbent torılǵan,
Qamalshań siltense muń-dárt orılǵan,
Qaraqalpaqsha naqıl-maqal qarılǵan,
Sózlerińnen seniń, Jumabay aǵa!

Júrekteń oq jeseń, joqdır shıpası,
Janıńdı sızlatar hazarı jaman,
Jalǵan, biymanidey tirilik mına,
Ólim-jitiminen júrseń de aman [7.18].

Bul qatarlarda aliteraciya qubılısı menen qosá ritorikalıq úndew qollanılǵan. Ritorikalıq úndew qubılıslardı emotsional sáwlelendiriw ushın sezim-tuyǵılargá qurılǵan úndew gápler. Bunda tańlanıw, quwanış, shadlanıw yaki gázepleniw, qáhárleńiw sıyaqlı sezimler beriledi. Ritorikalıq sorawlar járdeminde avtor kóbinese sezim-tuyǵılardı tábiyiy halında, tasqınlı beriwge erisedi

Epifora. Kórkem teksttiń seslik dúzilisi kópshilik jaǵdaylarda seslik qaytalawlar arqalı kórinedi. Seslik qaytalawlar súwretlenip atırǵan obyektke (adam, waqıya, peyzaj h.t.b.) yamasa ishki sezimlerdi kórkemlep beriwde úlken orın tutadı. Mısalı, qosıq qatarlarınıń aqırındaǵı uyqaslar seslik qaytalawdıń bir túri. Seslik qaytalawdıń bunday túrin ilimde epifora dep ataydı. Epiforalar qosıq

tekstiniń qulaqqa jaǵımlı esitiliwin táminleydi hám onıń kórkemligin arttıradı. Mısalı:

Bayaǵı aǵıslı suwlarıń **qayda**,
Moynı bir gez appaq quwlarıń **qayda**,
Bizlerdi ana bop tuwǵanıń **qayda?**...
Mehribanıń, dártli Ámiwdaryamsań [7.136]

Zamanım keldi dep aǵıwda **ediń**,
Baxıt shıraqların jaǵıwda **ediń**,
Bizge ana bolıp baǵıwda **ediń**,
Ullıǵı menen ismi járiyasań [7.136].

Bul qatarlarda qayda, ediń sózleri gáptiń aqırında hár qatar da qaytalanıp kelip epiforanı dúzip kelgen.

Ritorikalıq soraw juwap talap etilmeytuǵın soraw gápler bolıp, kórkem shıǵarmada qaharmanlardıń sezim-tuyǵıların, keypiyatın tásirli sáwlelendiriwge qaratılǵan boladı. Ritorikalıq soraw tiykarınan tastıyıqlaw mazmunına iye bolıp, ondaǵı soraw intonatsiyası tek emotsional dıqqattı payda etiw wazıypasın atqaradı. Ritorikalıq soraw avtorıń oz qaharmanına, yaki oqıwshıǵa sorawı túrinde beriledi.

«Hesh kimnen qarızsız baratırman»–dep,
Hási bolmadım ba?!
Kewil emes jám [7.18].

Bul qatarlarda ritorikalıq soraw qollanılǵan. Juwap talap etpeydi hám juwabı tek shayırdıń ózine ǵana málim.

Onomatopeya – (gr. Onomatopoeia – atama jasaw; onoma, onyma – ism, at, atama+paieo – jasayman) – haywanlardıń, quslardıń ses shıǵarıwına baylanıslı eliklewishlerden sóz jasaw. Mısalı, shúyik-shúyik (shúykildi).

Onomatopeya – poetikalıq sóylemde – qosıq qatarlarında yamasa prozadaǵı seslik hádiyselerge kórkemlik tárepten eliklew usılı [5].

X.Dáwletnazarov lirikaniń úsh tipine (peyzaj lirikası, intim lirikesı, meditative lirika) tiyisli qosıqlardı dástúriy (barmaq – sillabika) formada, erkin hám nasrıy qosıq formalarında dóretiwshilik etedi. Sonday-aq, shayırlirikasındaǵı formalıq izlenislerge kórkem til máselesi de, atap aytqanda kórkem fonetikalıq qubılıslar esaplanǵan onomatopeyalar (seslik eliklewler) de kiredi. X.Dáwletnazarov óz qosıqlarında onomatopeyalardı sheberlik penen qollana alǵan. Buǵan shayırdıń kóplegen qosıqlarınan mısál keltiriw múmkin. Atap aytqanda, onıń «Muzalar» dep atalǵan qosıǵınan mısál keltirsek:

Qız tuyǵısı kibi muzalar,
Júregime siń **shımbır-shımbır** [7.67].

Shayırdıń bul qosıǵında berilgen **shımbır-shımbır** onomatopeyası suwǵa qanday da bir zat túsiwi nátiyjesinde payda bolǵan seske eliklew. Shayır lirikalıq qaharmannıń júregin suwǵa megzetse, al qız tuyǵısın suwǵa túsken zattıń sestı arqalı ashıp bergen. Qosıq intim lirikaǵa tiyisli bolıp, onda tikkeley seske eliklewden payda bolǵan onomatopeya qollanılǵan. Shayır lirikalıq qaharman sıpatında ashıq jigit obrazında óz súygen yarınıń hárbir háreketine ashıq ekeniligin ayqın súwretlengen. Shımbır-shımbır sózi, kóbinese, suwdıń sesine eliklense, shayırdıń ashıq yarına bolǵan muhabbatı onıń júregine aqqan suw sıyaqlı aǵısın, muhabbatınıń aqqan suwday minsiz, taza ekenligin simvollıq mánide sáwlelendirip bergen. Sonday-aq:

Qız oyansa,
Túymeler **jiń-jiń...**
Burımları belin qushadı.
Qanatları **sıp-sıplap**, quwdıń –
Misli ózi bolıp ushadı.

Tuyǵıları bawraydı jılwa,
Jalt etedi misli jıldırım.
Diz búgedi, patsha da, qul da,
Esitkende **sıńǵır-sıńǵırın** [7.75].

Bul shayırdıń “Jılwa” dep atalǵan qosıǵı bolıp, onda da birneshe onomatopeyalar paydalanılǵan. Máselen, jiń-jiń sózi kiyimleridiń túymesiniń bir-birine tiyiwi nátiyjesinde payda bolǵan ses bolıp, tikkeley seske eliklew nátiyjesinde payda bolǵan onomatopeya; sıp-sıplap sózi qustıń qanatlarınıń bir-birine tiyiwi nátiyjesinde payda bolǵan seske ayıladı hám atlıqlasqan feyillerden payda bolǵan onomatopeya.

Sıńq-sıńq kúlip aqqan bulaqtıń sestı,
Esleter bota kóz sol názálimdi [7.44].

Shayırdıń qosıǵında sıńq-sıńq onomatopeyası qollanılǵan. Bunda tikkeley seske eliklewden payda bolǵan onomatopeya qollanılǵan. Bul intim lirikasına kiredi shayır qızdıń portretin onomatopeyalar arqalı sheber súwretlegen. Bunda qız balanıń sulıw kúlkisiniń sestı bulaqtıń sıldırıp aqqan sestine kóshirilgen. Bul arqalı shayır qız balanıń móldir suwınday tınıq, taza qálbin hám sol qálipge ashıq yardıń gózzal sezimlerin jetkerip bergen.

Boyıma sen shırmatılasań,

Essiz ǵana súyetuǵınday.

Sóytseń de, –

Tek, **ah urasań,**

Júrekgeneń kúyetuǵınday... [7.123].

«Tek, «Ah» urasań! » qosıǵında ah onomatopeyası adamnıń qıyın jaǵdayda qalǵanında payda bolatuǵın ishki emociyalardı usı tańlaq sóz arqalı beredi hám kórkem etip oqıwshıǵa jetkeredi. Bul tikkeley seske eliklewden payda bolǵan onomatopeya bolıp, bunda ishki emociya basım. Qosıq verlibr formasında jazılǵan bolıp, mazmunı boyınsha intim lirikaǵa kiredi.

«Qara kól»den súzgende balıq,

Tóbemizde **shırlar** digildik [7.77].

Bul qosıǵında qollanılǵan shırlaw onomatopeyası eki túrli mániste qollanılǵan: 1) Sayraw mánisinde; 2) Kúyip pisiw, qanday da bir jaǵdayǵa baylanıslı adamnıń sol zatqa ishten ashınıw sezimin boldiredi. Bunda da tikkeley seske eliklewden payda bolǵan onomatopeya qollanılǵan bolıp, azamatlıq lirikaǵa mısál boladı. Qosıqta dostısı menen tuwılǵan awılına barǵan lirikalıq qaharmannıń tilinen, dáslebinde, tábiyattıń sulıwlıǵın súwretlenip, bul súwretlewler arqalı watansúyiwshilik sezimleri tartımlı beriledi.

Jerdiń siynesi de bosay baslaydı...

Ǵawqıldasıp, —

Jalańbaslanıp, quyashqa,

Dıyqanlar yoshlanıp qádem taslaydı [7.77].

“Muhabbat” qosıǵında ǵawqıldasıw onomatopeyası adamlardıń kópshilik bolıp jıynalǵanda payda bolǵan shawqımdı beriw ushın qollanılǵan. Qosıq erkin qosıq formasında dóretilgen bolıp, bunda qollanılǵan onomatopeya atlıqlasqan feyilden jasalǵan. Bul súwretlew lirikasına tán qosıq bolıp, erte báhárdegi miynet procesi, bunda adamlardıń aq kókirekligi qosıqtıń tıykarǵı teması bolıp tabıladı.

Aspanda pál-pállep,

Zuwap,

Qalqıǵan,

Quslar qurar edi oyın bazarın [7.77].

Bul qosıq qatarlarında qollanılǵan **zuwlaw** onomatopeyası quslardıń háreketin beriwdi názerde tutqan. Qosıqta qollanılǵan onomatopeyalar atlıqlasqan feyillerden jasalǵan bolıp, túbiri zuw sózinen kelip shıqqan.

Juwmaqlastırıp aytqanda, X.Dáwletnazarov lirikası óziniń názikligi, sezimlerdi tásirsheń jetlerip beriw, kórkemligi, kótergen teması, problemi

menen basqa shayırlardıń lirikasınan ajıralıp turadı. Shayır lirikasında qollanılğan stilistikalıq figuralar bolsa qosıqlarda obrazlılıqtı arttırıp, kórkemlikti támiyinleydi. Shayır lirikasında ásirese, intim lirikasında avtor lirikalıq qaharman qálbiniń názik tarların shertiwde súwretlew usılları ónimli hám sheber paydalanılıp, shayıır qosıqlarınıń kórkemlik qunın asıradı.

Paydalanılğan ádebiyatlar:

1. Da'wletov A. Til bilimi ti'ykarları. -No'kis: Bilim , 2007. 276 б.
2. Бердимуратов Е. Хэзирги заман қарақалпақ лексикологиясы . – Нөкис: Вилим, 1994.-В.25,
3. Dosimbetova A. Ádebiyatta kórkemlew quralları. Nókis, «Qaraqalpaqstan», 2017, 62.
4. Pirniyazova A., Saydullaeva D. Qaraqalpaq tiliniń stilistikası. -Tashkent : Tafakkur avlodi ,2020. 120 б
5. Саримсоқов Б., Хотамов Н. Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. – Тошкент. Ўқитувчи, – В. 218.
6. Дәўлетназаров Х. Әлўидағ муҳаббат, әлўидағ. – Нөкис: Арал, 1993, 120 б.
7. Дәўлетназаров Х. Дос болыў хәммениң қолынан келмес...– Нөкис: Қарақалпақстан, 1994, 124 б
8. Дәўлетназаров Х. Хат. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1980, 115 б

